

Автоматизация бухгалтерского учета: проблемы и перспективы развития

Осмонова Айнур Анваровна, доктор экономических наук, профессор
Айтиев Азиз Замирбекович, магистрант
Шебаршова Арина Геннадьевна, магистрант
Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н.Ельцина, г. Бишкек

Аннотация. В данной работе подробно рассмотрены вопросы перехода Кыргызстана на автоматизированную систему бухгалтерского учета, изучены наиболее известные платформы, как «1С», «БЭСТ» и «ИНФО-Бухгалтер». Также был проведен сравнительный анализ данных систем и определены их основные преимущества и недостатки, в конце исследования проводится оценка данных, вынесение общих итогов и определение основных проблем и перспектив автоматизации бухгалтерского учета.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, автоматизация, системы автоматизации бухгалтерского учета, цифровизация, инновации, компьютерные программы, онлайн-платформа.

Automation of accounting: problems and prospects of development

Abstract. This paper discusses in detail the issues of Kyrgyzstan's transition to an automated accounting system, studied the most famous platforms such as "1C", "BEST" and "INFO-Accountant". Also, a comparative analysis of these systems was carried out and their main advantages and disadvantages were determined, at the end of the study, the data are assessed, general results are presented and the main problems and prospects of accounting automation are determined.

Keywords: accounting, automation, accounting automation systems, digitalization, innovation, computer programs, online platform.

В современных условиях уровень экономического и социального развития общества, его интеграции в мировую экономическую систему зависит от масштабов и качества использования информационных технологий в профессиональной деятельности специалистов. Роль информации и информационных технологий в социальном и экономическом развитии страны с каждым годом приобретает все большую значимость [1]. Сегодня очень трудно представить работу бухгалтера без применения различных технических средств. В прошлом тот же калькулятор не только в разы облегчил работу, но и ускорил процесс расчета данных. Нынешний мир не стоит на месте, он постоянно развивается и совершенствуется, так и профессия бухгалтера подверглась многим изменениям и в большей степени изменения коснулись автоматизации. Возникают вопросы: «необходим ли, вообще, процесс автоматизации учета?», «каковы его преимущества?», «как данный процесс облегчает работу бухгалтера?» и многие другие. Основной целью данного исследования является определение основных преимуществ и недостатков инновационных технологий в бухгалтерском учете, а также выявление проблем автоматизации и перспектив развития.

Для экономики Кыргызстана сам процесс автоматизации учета проходит весьма сложно, во-первых, это связано с медленными темпами развития экономики страны, во-вторых, это отсталость развития в техническом плане, не говоря уже о том, что происходит «утечка лучших умов», что еще более замедляет развитие. Если для Кыргызстана переход на автоматизацию учета является вынужденной мерой, то для таких стран как США, Япония или Германия, данный этап уже является пройденным и сегодня они уже нацелены на роботизацию.

Актуальность выбранной темы как раз и заключается в том, чтобы изучить различные средства автоматизации бухгалтерского учета (САБУ), определить их преимущества и полезность для экономики нашей страны, а также именно для сферы бухгалтерского учета. Ведь изначально правильно выбранная установка, то есть программа, определяет успех компании на 80%, остальные 20% - это навыки работы самого бухгалтера с техническими средствами.

Цель исследования: определение сильных и слабых сторон автоматизации бухгалтерского учета на примере сравнительного анализа наиболее известных САБУ и оценка их эффективности.

Задачи исследования:

1. Поиск и отбор наиболее известных компьютерных программ;
2. Проведение сравнительного анализа по установленным критериям;
3. Оценка полученных результатов;
4. Определение наиболее оптимальной САБУ.

Перед началом исследования следует рассмотреть следующие определения:

1. Системы автоматизации бухгалтерского учета (САБУ) – это перечень программ, необходимых для осуществления процесса автоматизации;

2. Автоматизация (компьютеризация) бухгалтерского учета – это процесс перехода к использованию компьютерных программ в сфере бухгалтерского учета.

3. Цифровизация данных бухгалтерского учета – это процесс перевода всех данных в электронный формат.

Иными словами, «автоматизация» подразумевает собой ведение бухгалтерского учета через компьютер[1], а точнее через определенные программы. Что позволяют данные программы рассмотрим на примере.

Если сравнить с «ручной» или «традиционной» бухгалтерией, то компьютеризированный учет обладает следующими преимуществами:

1. **Упрощенная система ведения бухгалтерского учета.** Главной задачей бухгалтера остается правильный ввод данных, далее программа сама произведет все расчеты и вычисления.

2. **Снижение затрат времени.** Программа автоматически выдает все результаты, а также формирует отчет, в котором наглядно видны все недочеты или наоборот.

3. **Сокращение документации данных.** Все данные хранятся на сервере. Воспользоваться нужной информацией можно в любой момент при наличии права доступа. Кроме этого программы САБУ позволяют хранить большие объемы данных и имеют очень удобную поисковую систему.

Обозначив общие преимущества автоматизации учета, далее на примере САБУ рассмотрим более конкретные характеристики, которые нам предлагают ниже перечисленные программы.

И так в качестве объектов исследования были выбраны такие известные предприятия (рисунок 1), занимающиеся разработкой и обеспечением программ, как:

Рисунок 1. Рейтинг компьютерных программ

1. 1С.Предприятие – «1С. Бухгалтерия»;
2. Интеллект-Сервис – «БЭСТ»;
3. Инфо-бухгалтер – «Инфо-бухгалтер».

Первое место, среди наиболее известных и популярных пользовательских программ занимает программа «1С.Бухгалтерия» с рейтингом 65%. Данная программа применяется в 23-х странах[2], в основном имеет широкое распространение среди стран СНГ, а также Восточной Европы (Румыния, Чехия, Болгария и т.д.).

«1С. Бухгалтерия» («1С:Предприятие», 1С:УНФ, 1С:УТ[3] и т.д.)– это комплекс компьютерных программ, которые изначально были разработаны компаний «1С» с целью автоматизации процесса начисления заработной платы и управления HR-отделом. Сегодня данная программа позволяет осуществлять онлайн-работу с операциями складирования, закупа, производства, банковские операции введения кассы и т.д.. Чаще всего «1С» применяют **в крупных организациях, занимающихся производством, либо сферой услуг**[4].

Второе место занимает программа «БЭСТ», ее рейтинг составляет 7%, данная программа хоть и значительно уступает предыдущей, но она является одной из наиболее известных и ранних платформ автоматизации бухгалтерского учета. Основная разница с предыдущей платформой заключается в том, что «БЭСТ» более ориентирована на введение бухгалтерского учета, то есть она более удобно не только для работы, сколько для обучения[5]. Данную программу удобно применять **на средних и малых предприятиях, занятых торговлей, услугами или в бюджетных организациях.**

Следующая система, которая идет с небольшим отрывом от «БЭСТ», с рейтингом 6%[6] – это программа «Инфо-бухгалтер». Причем 6% пользователей составляет Украина и Белоруссия и некоторые компании розничной и оптовой торговли России, в остальных странах использование данных программ крайне мало. **Данная программа предназначена для малых и средних предприятий** [7].

Таким образом, нами были изучены возможности каждой из платформ и в конечном итоге был сделан вывод, что особых отличий между собой они не имеют и даже во многом схожи, скорее все зависит

от предпочтений фирмы и ее отраслевых особенностей. Алгоритм действий везде один и тот же, принцип ведения учета один, в отличие от ручного учета, САБУ позволяют следующее (таблица №1):

Таблица 1. - Преимущества САБУ

	1С	БЕСТ	ИНФО-БУХГАЛТЕР
Права администратора	+	+	+
Корректировка	+	+	+
Документация	+	+	+
Автоматизация процессов	+	+	+
Работа в сети	+	+	+

1. Права администратора позволяют ограничивать доступ и возможности для каждого из пользователей платформы. Например, ограниченный доступ к просмотру операций движения денежных средств или банковских операций, то есть не каждый сотрудник фирмы будет иметь полный доступ к данным бухгалтерии, а лишь определенный круг возможностей, касаемо именно его обязанностей[8].

2. Возможность исправления данных. Программа не только предоставляет возможность автоматического или ручного исправления, но и сама обнаружит данную ошибку и заблокирует возможность ввода некорректных данных.

3. Шаблоны документов. Данные программы позволяют вывести любой документ, отчет или «создать на основании» любой другой документ сразу же после регистрации всех хозяйственных операций. В программе уже заложены определенные «электронные» шаблоны, что уменьшает затраты, связанные с бумажными носителями.

4. Автоматическое составление проводок, всех ведомостей, главной книги, журналов и т.д.. Как уже было сказано, техника выполняет тот же алгоритм работы, но более быстро и качественно.

5. Работа в сети. Данные программы находятся на специальной онлайн-платформе, бухгалтеру лишь нужно иметь наличие доступа через личный компьютер, чтобы попасть на сервер. В случае поломки компьютера данные не пропадут, а попасть на платформу можно через любой другой компьютер, имеющий доступ к данному серверу. Кроме этого, бухгалтер может осуществлять работу онлайн, получая всю информацию электронно через мессенджеры.

Сегодня на рынке Кыргызстана преобладает применение программы «1С», кроме этого в стране имеется официальная компания дистрибьютер, которая продает и устанавливает данную программу, а также проводит обучающие курсы. Программа «1С» считается новой и наиболее универсальной программой, в отличие от других, и обладает большим перечнем преимуществ, что определяет ее популярность и востребованность.

Во время поиска и сбора данных, мы пришли к такому мнению, что не все одобряют работу данной программы и даже считают ее слишком сложной, в отличие от «БЕСТ» или «ИНФО-Бухгалтер». Далее рассмотрим сравнительную таблицу (таблица 2), в которой учли все достоинства и недостатки программы по следующим критериям.

Таблица 2.- Сравнительный анализ САБУ

	1С	БЕСТ	ИНФО-БУХГАЛТЕР
Изменение учетной политики и дополнительные настройки	+	-	-
Создание новых документов	+	-	-
Обучение	-	+	+
План счетов	+	-	-
Операционная система	+	-	-
Стоимость обслуживания	-	+	+
Защита данных и полноценная работа	-	-	-

1. Программа «1С» не требует дополнительной переустановки, в случае изменения, например, системы налогообложения, в отличие от других программ.

2. Программа «1С» позволяет в процессе деятельности изменять некоторые данные или вводить новые, когда в других программах данные модификации не доступны, они базируются только на основе уже заложенных стандартов.

3. «БЕСТ» и «Инфо-бухгалтер» более упрощенные программы и чаще рекомендуются в качестве базы для обучения бухгалтерского учета, а «1С» считается более профессиональной.

4. Ограниченная возможность работы со счетами и субсчетами, в «1С» более расширенные возможности ведения аналитического учета.

5. С «1С» возможно осуществлять работу на любой операционной системе, когда остальные адаптированы лишь на ОС Windows[9].

6. Наиболее дорогой программой оказалась платформа «1С», большие затраты чаще всего связаны с обслуживанием системы, хоть она и не требует особой помощи специалистов в настройке данных, но покупка новых версий, их внедрение, поддержка и дальнейшая разработка требует соответствующие средства, не говоря уже о курсах по повышению пользовательских навыков.

7. Ни одна из платформ не гарантирует полную защиту данных от взлома, а также процесс работы зависит от интернета. Нередко встречаются случаи сбоя из сервера или проблем с сетью.

Данное сравнение, еще раз подтверждает, что «1С» является наиболее современной программой, которая удобна для осуществления учета на крупных предприятиях. «БЕСТ» или «ИНФО-бухгалтер», имеют меньше навыков работы, но их нельзя исключать и даже, напротив, такие платформы более подойдут для малого и среднего бизнеса, а также они более удобны в использовании и экономичны.

Таким образом, процесс автоматизации учета имеет массу преимуществ не только в сфере бухгалтерии, но и для экономики страны в целом. Кроме этого Кыргызстан обладает практически всеми данными для постепенного полного перехода на автоматизацию. Стоит заметить, что большая половина компаний уже осуществляет ведение учета через сетевые платформы. Если рассмотреть основные препятствия, затрудняющие переход, то к наиболее важным следует отнести:

1. Недостаточное обеспечение техническими средствами;
2. Отсутствие грамотных IT-специалистов;
3. Отсутствие навыков использования базовых программ;

Литература:

1. Горемыкин А.: Автоматизация аудита. Финансовая газета. Москва. 2017. № 10. 24 с.
2. Ильина О.П.: «Информационные технологии бухгалтерского учета»; - Питер., 2015. - 688 с.
3. Белов В.С.: «Информационно-аналитические системы: Учебное Пособие». М.: МЭСИ, 2018. 69 с.
4. Горегляд .В.П.: Современный учет: проблемы и перспективы /. Москва: Деньги и кредит, 2017. № 2. — с. 6-12.
5. Балабайченко Е.Е.: «Компьютер для бухгалтера»; 2018 г. 320 с.
6. Брынкова Н.В.: «Автоматизация бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия»:- 2018: изд. центр «Академия». 80 с.
7. Глушаков С.В.: «ПК для бухгалтера»; - АСТ Москва., 2018. - 448 с.
8. Брага В.В.: «Компьютеризация бухгалтерского учета: Учебное пособие для вузов / ВЗФЭИ». 95 с.
9. Брага В.В. «Компьютеризация бухгалтерского учета и аудиторской деятельности: Методические указания по проведению лабораторных занятий с использованием системы Парус / ВЗФЭИ», 2017. - 68 с.
10. Вендеров А.М.: «Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник». М.: Финансы и статистика, 2018. 352 с
11. Осмонова А.А., Суранаев Т.Дж. Значение информационных технологий для развития банковского бизнеса. Известия ВУЗов (Кыргызстан). 2009. №3. С.28-31.

Онлайн ресурсы:

12. <http://www.buh.ru>
13. <http://www.devbusiness.ru/>
14. <http://www.e-kontur.ru/>
15. <http://www.buhonline.ru/>
16. <http://www.glavbukh.ru/>

4. Недостаточно развитая программа использования компьютерных технологий в экономике[10];

5. Сокращение учебного плана по информатике и т.д.

При более детальном изучении данных проблем, можно прийти к выводу, что базовые навыки работы с компьютером закладываются еще в раннем детстве, поэтому очень важно научить будущее поколение применять компьютерные средства не только в качестве развлечений, но и для пользы общества.

Перспективы перехода на автоматизацию позволят не только упростить работу специалистов, но и ускорят процесс работы, а также создадут возможности улучшения качества работы. Так перенос всех данных на «цифру» позволяет производить своевременные анализы и устранять возможные недочеты. Например, электронный табель учета рабочего времени позволяет не только посчитать количество отработанных дней и на этой основе начислять заработную плату, но также и рассчитывать недоработку, переводить данные на деньги и рассчитывать потерянную сумму денег из-за пропусков. Поэтому автоматизация учета также полезна в плане анализа данных и устранения недочетов, что обеспечивает эффективную деятельность и поднимает учет на новый уровень.